

УДК 621.331.5

DOI 10.5281/zenodo.14731568

Научная статья

АНАЛИЗ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАЗЕМНОГО ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

ANALYSIS OF TRACTION POWER SUPPLY SYSTEMS FOR URBAN GROUND TRANSPORT

ГАМЗАЛОВ РАСУЛ ДЖАХПАРОВИЧ,
ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ).

GAMZALOV RASUL DZHAKHPAROVICH,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education RUT (MIIT).

Статья посвящена исследованию систем тягового электроснабжения наземного городского транспорта, включая трамваи, троллейбусы и электробусы, с целью повышения их энергоэффективности и надежности. В работе проведён обзор оборудования тяговых подстанций, включая трансформаторы, выпрямительные устройства и фидеры, а также подробно описана контактная сеть, её конструкция и основные элементы. Рассмотрены методы расчёта потерь энергии и падения напряжения в системе с использованием интегральных уравнений и аналитических подходов. Особое внимание уделено вопросам рекуперации энергии, которая позволяет возвращать избыточную энергию в сеть, повышая её эффективность. Приведены методики расчёта параметров рекуперативного торможения, учитывающие токовые нагрузки и сопротивления контактной сети. Изучены современные технологические решения, включая цифровизацию систем управления, интеграцию возобновляемых источников энергии и внедрение беспроводных технологий передачи электроэнергии. В статье представлены примеры международного опыта, включая высоковольтные системы переменного тока в Европе, технологии быстрой зарядки в Китае и использование гибридных систем в США. Определены перспективы внедрения инновационных решений, таких как замкнутые системы электроснабжения и интеллектуальные подстанции, а также их влияние на эксплуатационные характеристики городского транспорта. Результаты исследования показывают, что комплексный подход к модернизации систем тягового электроснабжения позволяет значительно снизить потери энергии, повысить стабильность энергоснабжения и улучшить экологическую обстановку в городах.

The article is devoted to the study of traction power supply systems for urban land transport, including trams, trolleybuses and electric buses, in order to increase their energy efficiency and reliability. The paper provides an overview of the equipment of traction substations, including transformers, rectifiers and feeders, as well as a detailed description of the contact network, its design and basic elements. Methods for calculating energy losses and voltage drops in a system using integral equations and analytical approaches are considered. Special attention is paid to the issues of energy recovery, which makes it possible to return excess energy to the grid, increasing its efficiency. The methods of calculating the parameters of regenerative braking are given, taking into account current loads and resistance of the contact network. Modern technological solutions have been studied, including digitalization of control systems, integration of renewable energy sources and the introduction of wireless power transmission technologies. The article provides examples of international experience, including high-voltage AC systems in Europe, fast charging technology in China, and the use of hybrid systems in the United States. The prospects for the introduction of innovative solutions such as closed-loop power supply systems and intelligent substations, as well as their impact on the operational characteristics of urban transport, have been identified. The results of the study show that an integrat-

ed approach to the modernization of traction power supply systems can significantly reduce energy losses, increase the stability of energy supply and improve the environmental situation in cities.

Ключевые слова: тяговое электроснабжение, городской транспорт, энергоэффективность, рекуперация энергии, тяговые подстанции, контактная сеть, цифровизация, возобновляемые источники энергии, потери энергии, инновационные технологии.

Key words: traction power supply, urban transport, energy efficiency, energy recovery, traction substations, contact network, digitalization, renewable energy sources, energy losses, innovative technologies.

Введение. Системы тягового электроснабжения (СТЭ) являются основой для работы электрического транспорта в городах. Они включают множество компонентов, от источников электроэнергии до контактной сети, которые вместе обеспечивают бесперебойное питание подвижного состава.

Одной из ключевых задач проектирования и анализа систем электроснабжения является учет энергобаланса. Энергетический баланс описывается следующим уравнением [3]:

$$\int_0^T P_{\text{вход}}(t)dt = \sum_{i=1}^N \int_0^T P_{\text{нагрузка},i}(t)dt + \int_0^T P_{\text{потери},i}(t)dt$$

где:

$P_{\text{вход}}(t)$ – мгновенная подведённая мощность (Вт); $P_{\text{нагрузка},i}$ – мощность, потребляемая i -й нагрузкой (Вт); $P_{\text{потери},i}$ – потери мощности в системе (Вт); T – рассматриваемый временной интервал (с); N – количество подключённых нагрузок.

Эта формула учитывает динамическую природу потребления мощности и потерь в системе, что делает её подходящей для моделирования сложных сценариев с переменными нагрузками, например, в часы пик на городском транспорте.

Одним из критически важных вопросов является расчет падения напряжения в контактной сети. Это падение учитывается при проектировании, чтобы избежать значительного снижения напряжения на конечных участках. Наиболее точно определить падение напряжения в контактной сети позволит тяговый и электрический расчет, а также моделирование системы электроснабжения с учетом продольного и поперечного профиля пути [1; 15].

Для расчета падения напряжения используется следующая формула:

$$\Delta U = \int_0^L I(x) \cdot (r + jx)dx$$

где:

ΔU – падение напряжения (В); $I(x)$ – ток в точке x вдоль линии (А); r – удельное активное сопротивление линии ($\Omega/\text{км}$); x – удельное индуктивное сопротивление линии ($\Omega/\text{км}$); L – длина линии (м).

Этот интегральный подход позволяет точно учитывать распределение нагрузок вдоль контактной сети.

Материалы и методы.

Тяговые подстанции являются ключевыми элементами системы электроснабжения, преобразуя электроэнергию и распределяя её между элементами тяговой сети. Рассмотрим

основные компоненты подстанций [13].

Трансформаторы на подстанциях преобразуют высоковольтное напряжение, поступающее от сети, в напряжение, необходимое для работы тяговой сети. Обычно это 6–35 кВ, которое понижается до 600–750 В постоянного тока. Выбор трансформаторов определяется максимальной нагрузкой на сеть и характеристиками линии [7; 14; 17].

Выпрямительные устройства преобразуют переменный ток в постоянный. Для современных систем часто применяют тиристорные выпрямители, позволяющие управлять уровнем напряжения на выходе.

Работу выпрямительного модуля можно описать следующей формулой для эффективного напряжения на выходе:

$$U_{\text{вых}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot U_{\text{вх}} \cdot \cos(\alpha)$$

где:

$U_{\text{вых}}$ – выходное напряжение (В); $U_{\text{вх}}$ – входное напряжение (В); α – угол управления тиристором.

Фидеры обеспечивают подачу энергии в контактную сеть. Их выбор зависит от материала проводов и расстояния между подстанцией и точками нагрузки. Для медных фидеров удельное сопротивление в среднем составляет $r = 0.017 \Omega \cdot \text{мм}^2/\text{м}$, для алюминиевых $r = 0.28 \Omega \cdot \text{мм}^2/\text{м}$.

В современных системах тягового электроснабжения активно используется технология рекуперации. При торможении подвижной состав возвращает часть энергии обратно в сеть, в бортовой накопитель энергии или в накопитель энергии, установленный на тяговой подстанции, что снижает общее энергопотребление [4; 9; 11; 12; 16].

Эффективность рекуперации описывается следующим коэффициентом:

$$\eta_{\text{рек}} = \frac{E_{\text{возврат}}}{E_{\text{затрат}}}$$

где:

$\eta_{\text{рек}}$ – коэффициент рекуперации; $E_{\text{возврат}}$ – возвращенная энергия (Дж); $E_{\text{затрат}}$ – энергия, потраченная на движение (Дж).

Формула для определения тока рекуперации трамвая может учитывать параметры движения, массу состава, сопротивление пути и потери в системе:

$$I_{\text{рек}}(t) = \frac{1}{U_{\text{сеть}}} \left[\int_{t_1}^{t_2} (m \cdot a(t) + F_{\text{тр}}(v(t)) + F_{\text{укл}}(x(t)))v(t)dt - P_{\text{потери}}(t) \right]$$

где:

$I_{\text{рек}}(t)$ – ток рекуперации в момент времени t (А); $U_{\text{сеть}}$ – напряжение в контактной сети (В); m – масса трамвая (кг); $a(t)$ – ускорение трамвая в момент времени t (м/с²); $v(t)$ – скорость трамвая в момент времени t (м/с); $F_{\text{тр}}(v(t))$ – сила сопротивления движению (например, аэродинамическая или сопротивление качению), зависящая от скорости $v(t)$ (Н); $F_{\text{укл}}(x(t))$ – сила, связанная с уклоном пути, зависящая от координаты $x(t)$ (Н); $P_{\text{потери}}(t)$ – потери энергии в системе, включая потери в линии передачи и преобразователях (Вт); t_1 , t_2 – начальный и конечный моменты рекуперации (с).

Контактная сеть является неотъемлемой частью тяговой системы электроснабжения. Она обеспечивает передачу электроэнергии от подстанций к подвижному составу. В безрельсовом транспорте, например, троллейбусах, контактная сеть включает два провода: положительный и отрицательный. Рассмотрим основные элементы и особенности конструкции.

1. Контактный провод:
 - основной токопроводящий элемент;
 - выполняется из меди или сплавов;
 - например, удельное сопротивление медного провода М-95 + МФ-100 составляет $\rho \approx 0.0898 \text{ } \Omega/\text{км}$.
2. Несущий трос:
 - обеспечивает натяжение контактного провода;
 - используется в цепных подвесках.
3. Усиливающие провода:
 - применяются для уменьшения электрических потерь на участках с высокой нагрузкой.
4. Изоляционные элементы:
 - обеспечивают изоляцию контактной сети от опор и других конструкций.

Рассмотрим типы подвесок контактной сети:

1. Простая подвеска:
 - контактный провод подвешивается непосредственно на опорах;
 - используется на маршрутах с низкой интенсивностью движения.
 2. Цепная подвеска:
 - контактный провод крепится к несущему тросу через вспомогательные подвесы.
 - применяется на маршрутах с высокой интенсивностью движения и большими скоростями.
 3. Жесткая подвеска:
 - контактный провод фиксируется в жестких держателях.
 - обеспечивает минимальные колебания и высокую надёжность.
- Потери мощности в контактной сети можно рассчитать по формуле:

$$P_{\text{потери}} = I^2 \cdot (R_{\text{конт}} + R_{\text{трос}})$$

где: $P_{\text{потери}}$ – потери мощности (Вт); I – ток нагрузки (А); $R_{\text{конт}}$ – сопротивление контактного провода (Ω); $R_{\text{трос}}$ – сопротивление несущего троса (Ω).

Для поддержания стабильного напряжения на всех участках маршрута необходимо учитывать падение напряжения.

Секция контактной сети может иметь одностороннее (консольное) питание и двустороннее (рис. 1).

1. Одностороннее питание секций контактной сети (рис. 1, схемы а, б).

В этой схеме питание контактной сети осуществляется только с одной стороны двухпутного участка. Контактная сеть каждого пути подключается к питающему фидеру, соединённому с тяговой подстанцией. Электроэнергия передаётся от подстанции в одну сторону, что делает такую схему простой и относительно недорогой. Однако падение напряжения на удалённых участках существенно ограничивает длину маршрута. Это особенно актуально при высоких нагрузках, когда потери мощности в линии становятся значительными. Одностороннее питание используется на коротких маршрутах с невысоким пассажиропотоком, где такой подход обеспечивает достаточную надёжность и минимальные затраты.

Рис. 1. Схемы внутреннего электроснабжения двухпутного участка: а, б – одностороннее питание секций контактной сети; в – двустороннее питание секций контактной сети; г – схема с постом секционирования (ТП – тяговая подстанция, БВ – быстродействующий выключатель, СИ – секционный изолятор, КС – контактная сеть) [13].

2. Двустороннее питание секций контактной сети (рис. 1, схема в).

Двусторонняя схема питания предполагает, что каждая секция контактной сети получает питание от двух подстанций, расположенных с разных сторон маршрута. Это позволяет существенно снизить падение напряжения за счёт сокращения расстояния, которое энергия должна пройти по проводам. Двустороннее питание улучшает распределение нагрузки между подстанциями и обеспечивает более стабильное напряжение на всей длине маршрута, что особенно важно на длинных линиях с интенсивным движением. Тем не менее такая схема требует установки дополнительного оборудования и более сложной системы управления для согласования работы подстанций.

3. Схема с постом секционирования (рис. 1, схема г).

Схема с постом секционирования разделяет контактную сеть на отдельные секции с помощью изоляционных вставок. Каждая секция питается от своей подстанции, а управление питанием между секциями осуществляется через пост секционирования. Этот подход повышает надёжность работы сети: в случае аварии одной из подстанций питание может быть передано на весь участок другой подстанцией. Секциям можно присваивать приоритеты пита-

ния, что полезно в аварийных ситуациях или при плановых отключениях. Такая схема сложнее и дороже, но её надёжность делает её предпочтительной для крупных маршрутов, где требуется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии.

Международный опыт демонстрирует разнообразные подходы к проектированию и модернизации систем тягового электроснабжения, основанные на особенностях транспортной инфраструктуры и технологических приоритетах каждой страны. В Европе, например, активно используются высоковольтные системы переменного тока с напряжением 750-1500 В, что позволяет уменьшить токовые нагрузки и снизить потери энергии в линиях. Такие решения широко применяются в Германии и Франции, где также внедряются инновационные технологии, включая беспроводную передачу энергии. Эти системы позволяют существенно сократить износ контактной сети и обеспечить надёжное питание подвижного состава в условиях высокой интенсивности движения.

В Китае основное внимание уделяется массовому внедрению электробусов, поддерживаемому развитием мощных станций быстрой зарядки. Такие станции обеспечивают зарядку аккумуляторов за считанные минуты благодаря высокой мощности, достигающей 500 кВт. Это позволяет обеспечить высокую скорость обслуживания даже при интенсивном пассажиропотоке. Китай также активно интегрирует возобновляемые источники энергии, включая солнечные и ветровые электростанции, в инфраструктуру электроснабжения, что способствует снижению углеродного следа.

В США фокус сделан на гибридных системах, которые объединяют аккумуляторные технологии и традиционное электроснабжение. Это позволяет значительно повысить автономность подвижного состава, особенно в регионах с низкой плотностью населения или сложными климатическими условиями. Кроме того, внедрение интеллектуальных систем управления энергоснабжением, основанных на алгоритмах машинного обучения, способствует оптимизации нагрузки и снижению эксплуатационных затрат.

Такие примеры показывают, что международный опыт в области тягового электроснабжения направлен на внедрение передовых технологий, которые позволяют повысить эффективность, надёжность и экологичность транспортных систем. Эти решения могут быть адаптированы и для российских условий, особенно с учётом увеличивающейся роли цифровизации и интеграции возобновляемых источников энергии.

Вывод.

Одностороннее питание подходит для коротких маршрутов с небольшим пассажиропотоком. Двустороннее питание рекомендуется для длинных маршрутов с интенсивным движением, где необходимо минимизировать падение напряжения. Схема с постом секционирования используется на крупных маршрутах с повышенными требованиями к надёжности энергоснабжения и возможностью работы при аварийных ситуациях. Каждая схема имеет своё место в практике проектирования трамвайных контактных сетей, и выбор зависит от длины маршрута, пассажиропотока и эксплуатационных условий.

При этом современные технологии открывают новые перспективы в развитии систем электроснабжения.

Интеграция возобновляемых источников энергии становится важным шагом в повышении энергоэффективности. Использование солнечных панелей на тяговых подстанциях и рекуперации позволяет генерировать дополнительную энергию, а хранение её в бортовых накопителях энергии и стационарных на тяговой подстанции, что способствует сглаживанию пиковых нагрузок, обеспечивая более стабильную работу сети [6; 8; 10; 18; 25].

Цифровизация играет ключевую роль в повышении эффективности управления. Системы мониторинга в реальном времени позволяют отслеживать параметры электроснабжения на всех участках сети, а прогнозирование нагрузок способствует оптимальному распределению энергии, снижая риски перегрузки и потерь.

Умные подстанции представляют собой ещё одну важную технологическую перспективу. Они обеспечивают автоматизацию процессов контроля и управления, что уменьшает эксплуатационные затраты и повышает надёжность работы всей системы. Такие решения особенно актуальны для сложных схем, например, с постами секционирования, где требуется точное управление энергоснабжением в аварийных ситуациях.

Внедрение этих технологических решений позволяет улучшить эксплуатационные характеристики систем тягового электроснабжения, делая их более устойчивыми, экологичными и экономически эффективными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анализ программного обеспечения для моделирования электрификации железных дорог / А.А. Королёв [и др.] // Наукосфера. 2022. № 1-1. С. 175-181.
2. Гречишников В.А. Выбор мест установки накопителей энергии на тяговых подстанциях линий метрополитена / В.А. Гречишников, Д.С. Плетнев, М.Н. Белов, М.В. Шевлюгин // Электротехника. 2023. № 9. С. 45-50.
3. Марквардт К.Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог. М.: Транспорт, 1982. 528 с.
4. Оценка эффективности применения рекуперативного торможения на примере метрополитена с использованием цифрового моделирования / Д.С. Плетнев [и др.] // Наукосфера. 2022. № 1-1. С. 162-167.
5. Плетнев Д.С. Конструкционные особенности накопителя энергии на борту электроподвижного состава метрополитена // Перспективы развития рельсового транспорта в условиях интенсивного внедрения новых технологий, импортозамещения и параллельного импорта: Материалы V Международной выставки-конференции «ИНТЕРМЕТРО», Москва, 14-16 декабря 2023 года. М.: Транспорт РУТ, 2023. С. 48-59.
6. Плетнев Д.С. Оптимальные параметры бортовых накопителей энергии электроподвижного состава метрополитена / Д.С. Плетнев, П.Ф. Бестемьянов // Электротехника. 2024. № 9. С. 9-13.
7. Шевлюгин М.В. Повышение надёжности электроснабжения собственных нужд тяговых подстанций метрополитена с помощью накопителей энергии / М.В. Шевлюгин, А.Е. Голицына, М.Н. Белов, Д.С. Плетнев // Электротехника. 2020. № 9. С. 26-31.
8. Шевлюгин М.В. Применение накопителей энергии для усиления централизованного питания участка метрополитена в рамках одной межподстанционной зоны / М.В. Шевлюгин, А.Е. Голицына, М.Н. Белов, Д.С. Плетнев // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 93-98.
9. Принципиальная схема управляемой накопительной установки для метрополитенов / М.Н. Белов [и др.] // Наукосфера. 2022. № 1-1. С. 168-174.
10. Шевлюгин М.В. Цифровое моделирование движения электроподвижного состава 81-775/776/777 «Москва-2020» с учетом рекуперативного торможения на линии Московского метрополитена / М.В. Шевлюгин, Д.С. Плетнев, М.Н. Белов, З.Е. Минаков // Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ". 2023. № 1. С. 119-129.
11. Шевлюгин М.В. Цифровой двойник электроподвижного состава в тяговой сети метрополитена / М.В. Шевлюгин, А.А. Королёв, А.Е. Голицына, Д.С. Плетнев // Электротехника. 2019. № 9. С. 41-46.
12. Шевлюгин М.В. Силовая установка для автономного хода электроподвижного состава / М.В. Шевлюгин, Д. С. Плетнев, С.А. Михайлова // Перспективы развития метрополитенов в условиях интенсивного внедрения новых технологий. Инфраструктура и подвижной состав метрополитена: Сборник трудов Международной выставки-конференции, Москва, 12-14 декабря 2019 года / под общей редакцией Т.В. Шепитько, А.А. Сидракова. Том Выпуск 2. Москва: Российский университет транспорта, 2019. С. 39-42.
13. Шевченко В.В., Арзамасцев Н.В., Бодрухина С.С. Электроснабжение наземного городского электрического транспорта. М.: Транспорт, 1987. 272 с.

14. Шевлюгин М.В. Экспериментальная оценка качества электрической энергии в сетях собственных нужд совмещенной тяговой подстанции метрополитена / М.В. Шевлюгин, А.Е. Голицына, М.Н. Белов, Д.С. Плетнев // *Электротехника*. 2022. С. 67-71.

15. Шевлюгин М.В. Экспериментальное исследование автономного хода электроподвижного состава метрополитена / М.В. Шевлюгин, К.С. Желтов, Д.С. Плетнев, М.Д. Глущенко // *Электротехника*. 2021. № 9. С. 19-21.

16. Shevlyugin M.V. Experimental Estimation of the Quality of Electric Power in the Auxiliary Networks of a Combined Traction Substation of the Subway / M.V. Shevlyugin, A.E. Golitsyna, M.N. Belov, D.S. Pletnev // *Russian Electrical Engineering*. 2022. Vol. 93. No. 9. pp. 616-620.

17. Modeling of energy saving in substations feeding DC metro systems based on appropriate location of energy storage elements / A. Korolev [et al.] // *Proceedings of the 3rd 2021 International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering, REEPE 2021: 3, Moscow, 11-13 марта 2021 года. Moscow, 2021. pp. 9388021.*

18. Grechishnikov V.A. Selection of Locations for Deployment of Energy-Storage Facilities at Traction Substations of Subway Lines / V.A. Grechishnikov, D.S. Pletnev, M.N. Belov, M.V. Shevlyugin // *Russian Electrical Engineering*. 2023. Vol. 94. No. 9. pp. 665-670.

© Гамзалов Р.Д., 2025.